

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS MULHERES BRASILEIRAS ASSISTIDAS DURANTE O PRÉ-NATAL SEGUNDO MARCADORES DA INTERSECCIONALIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14833169

FERNANDES, Ana Carolina Rola¹
SILVA, Livia Moreira²
GUALBERTO, Géssica Teixeira³
GOMES, Maria Luiza Cacemiro⁴
QUINTÃO, Gabrielly Vaillant⁵
PASSOS, Camila Mendes dos⁶

Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico das mulheres brasileiras assistidas durante o pré-natal de acordo com marcadores da interseccionalidade. **Método:** Estudo transversal, descritivo, com abordagem quantitativa. Foram usados dados de mulheres assistidas durante o pré-natal, da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019. As características sociodemográficas das mulheres foram descritas de acordo com a intersecção de raça/cor e renda. A PNS foi aprovada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde sob o nº 3.529.376. **Resultados:** Entre as mulheres negras (pretas e pardas) e de baixa renda (até meio salário mínimo per capita), 34% possuem baixa escolaridade; 25,6% são casadas; 42,4% têm entre 15 a 24 anos; 39,3% possuem entre 25 e 34 anos e 18,3% têm 35 anos ou mais. Destas, mais de 60% residem nas regiões Norte e Nordeste do país e uma minoria (6,4%) na região Sul. 23,9% moram na zona rural. Entre as mulheres que não são negras, e/ou não possuem baixa renda, apenas 11,3% têm baixa escolaridade; quase metade são casadas (49,1%); 27,1% tem entre 15 e 24 anos; 47,3% têm entre 25 e 34 anos; 25,6% tem 35 anos ou mais. Dentre essas, a maioria reside nas regiões Sul e Sudeste (15,8% e 46,0%, respectivamente), e uma minoria (8,1%) na região Sul. Apenas 11,1% residem na zona rural. **Conclusão:** Conclui-se que há diferenças no perfil sociodemográfico das mulheres quando analisadas sob a ótica da interseccionalidade (raça/cor e renda). Sobretudo, piores indicadores sociodemográficos foram encontrados entre as mulheres negras com baixa renda.

Fontes de financiamento: PIBIC – UFV/CNPQ

Conflito de interesse: Não existe nenhum conflito de interesse.

Descritores: Assistência pré-natal; Saúde das mulheres; Interseccionalidade; Saúde Pública; Inquéritos de saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ana.c.rola@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: livia.m.moreira@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gessica.gualberto@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: gabrielly.quintão@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: camilapassos@ufv.br